

ABDURAHMON SAYYOH TOSHKANDIYNING “TANVIR UL AHDOQ FIL-MAKORIM AL-AXLOQ” ASARIDA AXLOQIY FIKRLARNING TIZIMLI IFODALANISHI

Asatulloev Abrorkhon Asatulloevich

Falsafa fanlari doktori (DSc), dotsent

Guliston davlat pedagogika instituti

abshah.uz1992@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdurahmon Sayyoh Toshkandiyning “Tanvir al-ahdoq fi makorim al-axloq” asari tahlili asosida unda bayon etilgan axloqiy g‘oyalar, fazilatlar va inson kamolotini shakllantiruvchi qadriyatlar o‘rganiladi. Asardagi axloqiy fikrlar islomiy ma‘rifat va tasavvuf an‘analari doirasida tasnif qilinib, muallifning axloq nazariyasiga qo‘shgan hissasi yoritiladi. Tadqiqot davomida asarning zamonaviy axloqiy ta‘limotlar bilan uyg‘unligi hamda uning tarbiyaviy va ma‘naviy ahamiyati ko‘rsatib beriladi.

Kalit so‘zlar: Tanvir ul-ahdoq fi makorim ul-axloq, odob-axloq, axloqiy tarbiya, islomiy qadriyatlar, ruh va nafs tushunchasi, quvvati fikriyya, quvvati g‘azabiyya, quvvati shahvoniy, fazilatlar: hikmat, shijoat, iffat, adolat, mahalliy madaniy meros.

KIRISH. XXI asrni birinchi choragida yashayotgan bo‘lsak, qanchalik tahlikali, hech qanday tinchlik kafolatlanmagan, dunyo ko‘p qutbliga bo‘lingan, shiddat bilan o‘zgarayotgan ilm-fan va texnika inqilobini boshidan kechirayotgan davrda ko‘rishimiz mumkin. Ayniqsa bugungi kunda ta‘limning ahamiyati har qachongidan ko‘ra yuqori. Yangi bilimlar va ko‘nikmalarga ehtiyoj ortib, ta‘lim tizimi innovatsion texnologiyalar, onlayn kurslar va dunyo miqyosidagi hamkorlik orqali barqaror rivojlanmoqda. Shu bilan birga, kasbiy rivojlanish uchun yangi imkoniyatlar va manbalar paydo bo‘lmoqda, amaliyot va nazariyot o‘rtasidagi cheklovlar kamaygan. Bunga masalan, raqamli va sun‘iy intellekt asosidagi kasblar ham kirishi mumkin.

Shu o‘rinda yurtimizda keng islohotlar avj olgan, imkoniyatlar kengaygan davrni ko‘rib, har bir inson albatta shu jarayonlardan unumli foydalanishni inkor etmasa kerak. Boshqacha qilib aytganda “**Uchinchi Renessans**” poydevorini qurayotgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlatda istiqomat qilmoqdamiz. Hozirgi vaqtda dunyoni xohlagan burchagida nimalar sodir bo‘layotganini kuzatish, o‘ziga tegishli ma‘lumotlarni o‘qish, tarqatish shunchalik soddalashib ketdi. Lekin bu qulayliklardan foydalanish juda ham ozni tashkil qiladi. Shu ijtimoiy tarmoqlarda o‘tgan asrda yashab ijod etgan ko‘plab ma‘rifatparvarlar haqida ma‘lumotlarni ko‘rishimiz mumkin. Lekin deyarli o‘rganilmagan. XIX asr oxiri va XX asr boshlarida yashagan

o‘zbek ma’rifatparvari, sayyoh, noshir va yozuvchi Abdurahmon Muhammad Sodiq Sayyohni “Tanvir ul-ahdoq fi makorim ul-axloq” asarini misol keltirishimiz mumkin.

ASOSIY QISM. XX asr boshlari matbuotida “Sayyoh” taxallusi bilan tanilgan Abdurahmon Muhammad Sodiq o‘g‘li Toshkandiy ma’rifatparvar ziyolilardan biri bo‘lib, u XIX asr oxiri XX asr boshlarida noshirlik qilish bilan birga odob axloq, diniy va ma’rifiy sohalarga oid qator kitoblar yozgan. Jumladan, birgina “Tanvir ul-ahdoq fi makorim ul-axloq” asarini nomini keltirishimiz mumkin. Bundan tashqari u siyosat, islom, tarix, ma’naviyat sohalarida chop etilgan ko‘plab kitoblarga noshirlik qilgan. Shuningdek, uning o‘zi ham necha kitoblar yozgani ma’lum. Abdurahmon Sayyohning o‘lka aholisi kitob savodxonligini oshirish, mahalliy va dunyoviy yangiliklardan, ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlardan xabardor qilishga qaratilgan faoliyati uning bosh muharrirligida 1915-1917 yillarda Toshkentda nashr qilingan “al-Isloh” jurnali faoliyatida ham ko‘rish mumkin. Mazkur jurnal nafaqat Turkiston o‘lkasida balki, qo‘shni musulmon mamlakatlarida ham mashhur bo‘lgan. Jurnalda islom, shariat va fiqhiy masalalar, odob-axloq muammolari, mashhur diniy asarlardan tarjimalar, o‘lka hayotiga oid bahs-munozalarlar berib borilgan.[2]

Abdurahmon Sayyoh qalamiga mansub “Tanvir ul-ahdoq fi- makorim al-axloq” asari o‘rta asrlarda yashab o‘tgan islom olamining yirik allomalari ilgari surgan g‘oyalar asosida yozilgan bo‘lib, odob-axloqqa oiddir. Mazkur asarlarda muallif axloqning mohiyati xususida fikr yuritar ekan avvalo Qur’oni karim, hadisi sharifga ishora qiladi. Asarda muallif tomonidan an’anaviy musulmon odob-axloq masalalariga yangicha yondashuvlarning bildirilishi alohida ahamiyatga ega.

Umuman olganda, “Tanvir ul-ahdoq fi-makorim ul-axloq” asari nashrida Turkiston o‘lkasidagi ta’lim muassasalarida musulmon bolalar ta’lim-tarbiyasida odob-axloq mavzusini sodda va tushunarli qilib yoritish maqsad qilib olinganligini ko‘rish mumkin. Zero, o‘sha davr nuqtai nazaridan mahalliy hamda keng yo‘l ochilgan rus-tuzem maktablarida o‘rta asrlarda yaratilgan odob-axloq haqidagi an’anaviy kitoblar o‘quv dasturlaridan chetga chiqarilgan bir paytda, ularda ilgari surilgan g‘oyalar hamda islomiy an’analar doirasida, mahalliy ma’rifatparvarlar tomonidan davr talablaridan kelib chiqqan holda qayta ishlangan odob-axloq darsliklariga ehtiyoj katta edi.[2]

Abdurahmon Sayyohning “Tanvir ul-ahdoq fi- makorim al-axloq” asaridagi fikrlar ahamiyati hali hamon qadrlidir. E’tibor qaratsak, Nafsni anglash (Marifat un-nafs) haqida – Inson ikki asosdan tashkil topgan: jism va ruh. Jism ko‘z bilan ko‘rilar, qo‘l bilan sezilar, ruh esa tashqi sezgilar bilan idrok etilmaydi. Ruhni faqat aql va qalb ko‘zi orqali anglash mumkin. Insonning fe’l-atvori, amallari va odatlari ruhga bog‘liq. Ularning barchasi inson ichki dunyosining oynasidir. Qachonki insonning barcha a’zolari uyg‘un va tartibli bo‘lmasa, uning tashqi qiyofasi yetuk bo‘lmaydi. Xuddi shuningdek, insonning

xatti-harakatlari va odatlari uyg'un va barqaror bo'lmasa, qalbining ham go'zalligi va mukammalligi haqida so'z yuritib bo'lmaydi.[1]

Ruh tufayli inson mavjudotlar ichida ulug' maqomga ega. G'arb faylasuflari bu ruhni “nafs” deb atagan bo'lsalar, Islomda uni “ruh” deb ataydilar. Ruh ikki qismga bo'linadi: Notiq ruh – abadiy bo'lib, jism halok bo'lsa ham yo'qolmaydi. Inson “men” deb o'zini ifodalashi ham shu ruhi notiqaning dalilidir.

Hayvoniy ruh – ovqatdan hosil bo'lib, faqat jism tirik bo'lguncha mavjud bo'ladi. U jism o'lganda barham topadi. Bu holat chiroq va yog' munosabatiga o'xshaydi. Hayvoniy ruhga hayvonlar va insonlar sherik. Ammo notiq ruh faqat insonga xosdir va Allohga ibodat qilish uchun yaratilgandir. Shu sabab ham inson bu ruh orqali gunoh va harom amallar uchun jazolanishi mumkin.

Nafsning salohiyati haqida. Alloh taolo inson nafsiga uchta asosiy kuch ato qilgan: Fikr kuchi (quvvati fikriyya);

G'azab kuchi (quvvati g'azabiyya);

Shahvat kuchi (quvvati shahvoniyya).

Fikr kuchi – inson bu kuch orqali yaxshilikni yomonlikdan, haqiqatni botildan ajratadi. Bu kuch “nafsi mutmainna” va “nafsi malakiy” deb ham nomlanadi. Uning qarorgohi – miya.

G'azab kuchi – bu kuch insonni jasurlik va nomusini himoya qilishga undaydi. “Nafsi lavvoma” va “nafsi sab'iy” deb ham ataladi. Uning markazi – qalb.

Shahvat kuchi – bu kuch ichish, ovqatlanish, kiyinish, uxlab dam olish va hayotiy ehtiyojlarni qondirish istagini yuzaga keltiradi.

Har bir kuchda uch holat mavjud:

Iste'lo (haddan oshish);

E'tidol (mo'tadillik);

Nuqson (zaiflik).

Fikr kuchi ortiqcha bo'lsa – bemulohazalik, mo'tadil bo'lsa – hikmat, nuqsonli bo'lsa – nodonlik.

G'azab kuchi haddan oshsa – beo'ylik, mo'tadil bo'lsa – shijoat, nuqson bo'lsa – qo'rqqoqlik.

Shahvat kuchi ortiqcha bo'lsa – fojirlik, mo'tadil bo'lsa – iffat, nuqsonli bo'lsa – dangasalik.

Iste'lo va nuqson – tanqid qilingan holatlar, e'tidol esa maqtalgan. Chunki kuchlarning haddan oshishi nafsni yomonlikka, zaifligi esa insonni sustlikka olib keladi. Alloh esa hech narsani behuda yaratmagan. Shuning uchun quvvatlar mo'tadillikda bo'lishi shart. Rasululloh (s.a.v.) ham: “Ishlarning eng yaxshisi – o'rtachasi”, deganlar. Quvvatlarning mo'tadilligi insonni hikmat, shijoat va iffat egasi qiladi. Bu fazilatlarining jamlanishi esa adolat deb ataladi.

Hikmat – mavjudotlarning haqiqatini bilish;

Shijoat – qoʻrquvsiz harakat qilish;

Iffat – nafsni yomon xohishlardan tiyish;

Adolat – barcha ishlarda aql va shariat mezoniga amal qilish.

Tamaddun (Madaniy hayot).

Tamaddun – hunarmandlarning bir joyda jam boʻlishi va shaharning tartib va intizomga kelishidir. “Al-insanu madaniyyun bit-tabʼ” – inson tabiatan jamiyatda yashashga moyildir.

Insonlar bir joyda jam boʻlib, bir-birlariga yordam beradi, maqsad va ehtiyojlarini osonlik bilan qondiradi.

Shuning uchun qishloq va shaharlar barpo etildi. Lekin odamlar tabiat va mazhabda farqli boʻlgani uchun Alloh taolo adolatni taʼminlash uchun paygʻambarlar yubordi va shariat hukmlarini belgiladi. Alloh taolo Qurʼonda shunday amr qiladi: “Ey moʻminlar! Allohga, Paygʻambariga va oʻzlaringizdan boʻlgan rahbarlarga itoat qiling”. (Niso surasi, 59-oyat) Rahbarlarga itoat – din hukmiga xilof boʻlmagan holatda boʻlishi kerak.

XULOSA. Abdurahmon Sayyoh Toshkandiyning “Tanvir ul-ahdoq fi makorim al-axloq” asari – bu axloqiy gʻoyalarning yangicha tushunilishini taklif etgan va inson kamolotini taʼminlovchi fazilatlarning konseptual tasnifini bergan muhim manba hisoblanadi. Muallif, oʻz asarini yaratganida, nafaqat axloqiy fazilatlarning nazariy asoslarini, balki ularning amaliy hayotdagi tatbiqini ham koʻrsatgan. Asar islomdagi axloqiy qadriyatlarning zamonaviy yondashuvlar bilan hamohangligini va uning tarbiyaviy, maʼnaviy ahamiyatini yanada yoritib beradi.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Abdurahmon Muhammad Sodiq oʻgʻli Toshkandiy. Tanvir ul-ahdoq fi-makorim al-axloq. – Toshkent: Gʻulom Hasan Orifjonov matbaasi, 1913. 76 b.

2. Asatulloev, A. (2020). In the twentieth century, Turkestan national media outreach ideas published by Abdurakhmon Sayyoh Tashkenty, entitled “Rule of law”. International journal of advanced science and technology, 29(5), 1781-1784.